

Алла қўшиқларини қиёсий ўрганиш масаласи
Максетова Ф.А.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Мақола дунё халқлари алла қўшиқларининг хусусиятларини ўрганишга бағишланган. Тадқиқотнинг асосий объекти сифатида туркий тилли халқларнинг алла қўшиқлари олинган. Шунингдек, мақолада рус ва испан фольклоридан олинган алла намуналари ҳам ноёб намуналар сифатида келтирилган. Турли халқларга оид ушбу жанрнинг функционал ва мазмун жиҳатидан ўхшашликларини таҳлил қилиш натижалари, ушбу жанрнинг архаик илдизлари умумий бўлганлигини кўрсатади. Бу еса ибтидоий жамиятда сўзнинг жонли деб қаралганлиги билан боғлиқдир. Мақола муаллифининг хулосасига кўра, ибтидоий тафаккурнинг инсон шахсиятига ижобий ёки салбий таъсири ҳақидаги бир хиллиги нафақат жанрнинг пайдо бўлишига сабаб бўлган, балки унинг мазмун ва шакл жиҳатдан умумий бўлишига ҳам олиб келган. Шунингдек, мақолада жанрнинг миллий версиялари хусусиятлари масалалари ҳам ёритилган. Миллий вариантларнинг пайдо бўлишига оид дастлабки хронологик таҳлил шуни кўрсатадики, тарихий-ижтимоий ҳолатдаги фарқлар, миллий менталитет ўзига хосликлари ва бошқа кўплаб омиллар алла қўшиқларининг миллий хусусиятлари ва уларнинг турли хил вариацияларини юзага келтирган.

К проблеме сравнительного изучения колыбельных песен
Максетова Ф.А.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Статья посвящена исследованию особенностей колыбельных песен народов мира. Основным объектом исследования являются колыбельные песни тюркоязычных народов. В качестве уникальных приведены и образцы колыбельных песен из русского и испанского фольклора. Результаты анализа функциональных и содержательных сходств различных версий жанра приводят к общности архаических истоков данного жанра, касающиеся одушевлённости слова в первобытном обществе. По заключению автора статьи, однообразие первобытного мышления о положительном и отрицательном воздействии на человека служило основным фактором появлению жанра, его содержания и формы. Автором статьи также затронуты вопросы об особенностях национальных версий жанра. Предварительный хронологический анализ возникновения национальных версий указывает на факт, что различия историко-социального положения, особенности национального менталитета и другие факторы служили основанием проявлению национальных особенностей и вариации колыбельных песен.

On the Problem of Comparative Study of Lullabies
Maksetova F.A.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article is dedicated to the study of the characteristics of lullabies from various nations around the world. The primary object of the research is lullabies of Turkic-speaking peoples. Additionally, the article presents unique examples of lullabies from Russian and Spanish folklore. The results of analyzing the functional and semantic similarities of this genre among different peoples indicate that the genre has common archaic roots. This is linked to the belief in primitive societies that words were considered to possess a living essence. According to the author's conclusion, the similarity in the primitive worldview's impact – whether positive or negative – on human personality not only influenced the emergence of the genre but also led to its common structural and content features. The article also explores the features of national versions of the genre. An initial chronological analysis regarding the emergence of national variants shows that differences in historical and social contexts, peculiarities of national mentality, and many other factors have given rise to the national characteristics and various forms of lullabies.

HÁZIRGI QARAQALPAQ HÁM ÓZBEK POVESTLERINIŇ RAWAJLANIŇW TENDENCIYALARI

Bekbergenova Z.U.

*Ўзбекистан Республикаси Илимлер академияси Қарақалпақстан бўлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институти, Нókis қаласи*

Jámiiyettegi hár bir tarawdñ rawajlanıw, ósiw evolyuciyası bolǵanlıǵı sıyaqlı kórkem ádebiyat shıǵarmaları da dáwirdñ ózgeriwı menen jańalanıp, ózgerip otıradı. Biz buni házirgi dáwir qaraqalpaq hám ózbek povestleri misalında alıp qarayıwın bolsaq, bul janr shıǵarmalarınıń ideyalıq-tematikalıq, janrlıq-stillik hám kórkem súwretleu usılları menen de jańalıqqa umtılıp atırǵanlıǵın gúzetemiz. Albette, qaraqalpaq hám ózbek xalıqlarınıń kórkem ádebiyatında povest janrı shıǵarmaları ótken ásirdeń dáslepki shereǵinde realistik prozanıń tuwılıwı menen payda bolıp, bir ásirdeń aslamıraq dáwirdi basıp ótken bolsa, usı uzaq dáwir aralıǵında bul janr shıǵarmaları boyınsha bir qansha ilimiy

izertleuler alıp barılǵanlıǵı belgili. Búginge kelip mádeniy miyrastı úyreniw, milliy maqtanish sezimlerin payda etiw hám de milliy qádiriyatlarımızdı ańlaw, usı tiykarda janrdñ tábiyatına ele de tereńirek jantasıw, kórkem shıǵarmaların ádebiyatımızdñ rawajlanıwındaǵı ornın tiykarlap beriw, házirgi dáwir ádebiyatına kúshli tásir etken dóretiwshilerdeń xızmetin gúzetiw jedellesti. Ásirese, qaraqalpaq hám ózbek povestlerinde insandı ańlaw, ulıwmainsanıyılıq ideyalardı sáwlelendiriwge bolǵan poetikalıq talap kúsheydi. Izertlewlerge názer awdaratıwın bolsaq, povest janrınıń payda bolıw dereklerin baslap, klassifikaciyası, hár bir dáwirge say jazıwshılardıń ideya-tematikalıq, formalıq izlenisleri, syujet hám

kompoziciya dúziw, obraz jasaw sheberligi máseleleri izbe-iz túrde keń qamtıp úyrenile basladı. Ózbek povestleriniń teoriyalıq máseleleri jámáatlik avtorlar tárepinen hár qıylı jıllarda basılıp shıqqan «Adabiyot nazariyasi», «Adabiyotshunoslikka kirish», «Adabiy tur va janrlar», «Ózbek adabiyotida janrlar tipologiyası va uslublar rang-baranglıgı» sıyaqlı ilimiy izertlewlerde óz kórinisin tapqan bolsa, I.Sultan, M.Qo‘shjonov, O.Sharafiddinov, U.Normatov, A.Rasulov, B.Nazarov, H.Boltabaev, D.Quronov, B.Karimov, U.Juraqulov h.t.b. alimlardıń izertlewlerinde prozalıq shıǵarmalardıń poetikalıq hám stillik máselelerine baylanıslı úyrenildi. Ózbek povestlerin izertlewlerde bul janr shıǵarmaların «povest» hám «qıssa» termini menen birdey ataw gúzetiledi. Bul haqqında ádebiyattanıwshı A.Uluǵov «Belgili bolǵanıday, povest penen qıssa termini logikalıq jaqtan derlik ibir mánini ańlatadı. Olar logikalıq tárepten ózara ekvivalent. Sonlıqtan da, ózbek tilinde povest termini ornına qıssa termini qollanıladı» [1,13], – degen pikir bildiredi. Bunday kózqaras basqa da teoriyalıq ádebiyatlarda bilayınsha atap ótiledi: «Qıssa menen povesti basqa-basqa janrlar dep túsiniw jeterli tiykarǵa iye emes, sonıń ushın olardı sinonim sıpatında túsiniw keńirek belgili bolǵan. Házirgi ózbek ádebiyatında qıssa ónimli epikalıq janrlardan sanalıp, XX ásir dawamında ózbek qıssashılıǵı salmaqlı tabıslarǵa eristi» [2,318]. XX ásirdeń dáslepki shereginde dóretilgen ózbek povestleriniń ideyalıq mazmunında keńes húkimeti siyasatı, ishki hám sırtqı dushpanlarǵa qarsı gúresler, kolxoz qurılısı, miynet adamlarınıń, ásiyese, miynet dalalarında janın pidá etken diyxan hám paxtakesh insandıń obrazı, rus hám ózbek xalıqlarınıń doslıq múnásebetleri, jaslardıń kelesheǵine úmit oyatıw menen birge ótmishke shubha-gúman menen qaraw ideyaları oraylıq orında súwretlendi. Sonıń menen birge usı dáwir shıǵarmaların kompoziciyasında ishki dushpanǵa qarsı ideya tiykarǵı konflikt sıpatında baslı orınǵa kóterildi. Jańa mazmunǵa hám kórkem súwretlewge bay shıǵarmalar menen birge, sxematizmge, bir birine uqsas syujetlik súwretlewler menen qurǵaq bayanlawlarǵa qurılǵan shıǵarmalar da dóretildi. Sonlıqtan izertlewshı A.Rashidov: «Ózbek qıssalarında miynet súwreti» izertlewinde: «30-jıllar qıssashılıǵı jańa socialistlik shaxstıń qalıplesiwi problemasına ayrıqsha itibar bergenligi menen xarakterlenedi» [3,72], – dep oǵada durıs atap ótedi. Degen menen, usı dáwirde dóretilgen A.Qadiriydıń «Ótken kúnler», Gafur Gulamnıń «Tirilgen ólik», «Yadıǵar», «Sum bala» sıyaqlı prozalıq shıǵarmaları dáslepki ózbek povestleriniń qalıplesiwinde hám rawajlanıwında salmaqlı orın iyeledi. Ekinshi jáhán urısı hám urıstan keyingi jıllarda ózbek hám qaraqalpaq ádebiyatlarında basqa keń kólemlı prozalıq shıǵarmalar sıyaqlı povestler oǵada az ushırasadı. Bunıń sebebi, kópshilik talant iyeleriniń urısqa ketiwi hám keń kólemlı shıǵarmalar ústinde islewge dáwirdeń

tásiri ayrıqsha seziledi. Urıstan keyingi jıllarda bolsa urıstıń awır aqıbetlerin súwretlew, tinshliqtıń qádirine jetiw, urısta jábir kórgen awıllardı qayta tiklew hám gúllendiriwge at salıwǵa shaqırıw, ishki hám sırtqı dushpanlardan sergek bolıwǵa úndew ideyaları oraylıq orındı iyeledi. Bunı biz A.Qahhardıń «Otbasar», S.Axmadtıń «Húkim» povestleri misalman kóriwimizge boladı. Urıs dáwirinde gúrdiń hám povest janrlarınıń ornın feleton ham ocherk janrları iyelep turǵan bolsa, urıstan keyingi paraxat ómirge ótkennen soń povest janrı shıǵarmaları keń qulash jayıp rawajlana basladı. Elimizde zavod, fabrikalar, mádeniyat úyleri, xalıq xojalıǵınıń hár qıylı tarawlarınń iske túsıwi menen birge povest janrı shıǵarmalarınń tematikası hám baslı qaharmanları da usı máseleler átirapında súwretlendi. P.Qádirovtıń «Miyras», «Erk», «Qádirim» povestlerindegi Iskender, Aysha, Tursın, Zulayha, Sattar, YAlqın h.t.b. qaharmanlardıń obrazları ótken dáwir kórinislerin kóz aldımızda janlı elesletedi. Bul povestlerdeń kópshiligi derlik, usı janr shıǵarmaları boyınsha arnawlı izertlewler alıp barǵan A.Abrorovtıń miynetinde [4,9] keń túrde analizlendi. 1960-70-jıllarǵa kelip Adil Yaqupov, Asqad Muhtar, Pirimqul Qádirov, Ushqın Nazarov, Otkir Hashimov, Ólmes Umarbekov, Shúkir Xalmurzaev sıyaqlı jazıwshılardıń povestlerinde tiykarınan jaslar teması, olardıń ómirge, miynetke, muhabbatqa, átirapındaǵı adamlarǵa bolǵan qarım-qatnası keń mazmunda súwretlene basladı. Yaǵnıy, 1970-jıllardan baslap ózbek ádebiyatında basqa janrlar qatarı povest janrı shıǵarmalarında janrlıq, ideya-tematikalıq, kórkemlik jaqtan da ósip, rawajlanıw ayrıqsha sezile basladı. Bunıń baslı sebebin jámiyetlik turmistaǵı ózgerislerden izlesek boladı.

Ózbek ádebiyatındaǵı povest janrı shıǵarmaları sıyaqlı 1930-1970-jıllarda dóretilgen qaraqalpaq povestlerinde de dáwirdeń jámiyetlik-siyasiy hám sociallıq kórinisleri baslı tematikaǵa aylandı.

Dáslepki qaraqalpaq povestleriniń derekleri xalıq awızeki dóretiliwshiliginen saǵa alıp rawajlanǵanlıǵın M.Darıbaevtıń 1930-jıllardıń aqırında dóretilgen M.Darıbaevtıń «Mınlardıń biri», Á.Shamuratovtıń «Eski mektepte», J.Aymurzaevtıń «Quwat» povestleri, Q.Ermanovtıń «Balıqshılar qıssası» misalında kóremiz. Lekin, belgili ádebiyattanıwshı, professor Q.Kamalov bul povestlerde avtorlardıń folklorlıq giperbolizacaylawǵa yaqı bolmasa romantikalıq súwretlewlerge berile bermesten, realistlik shıǵarmalarda súwretlenetuǵın waqıyalar menen adamlar háreketi ómir shinlıǵına say, ómirge jaqınlastırılıp súwretlengenligin, hár bir qaharmanın belgili bir dáwir adamı hám tip sıpatında háreket etkenligin durıs atap ótedi [5,10]. Jáne de, alım Q.Kamalov qaraqalpaq povestleri payda bolıp atırǵan «Bul waqıtta ózbek A.Qadiri, X.Shams, A.Qahhar, tájik S.Ayniy, qazaq S.Seyfullin, B.Maylin, M.Awezov, S.Muhanov, túrkmen Q.Deryaev, B.Kerbabaev,

qırğız K.Bayanlinov, M.Elebaev, T.Sıdıqbekov, K.Jantóshev – Orta Aziya hám Qazaqstan respublikalarınıń belgili romanistleri sıpatında oqıwshılarga tanıldı» [5,10], – degen pikir bildiredi. Demek, qaraqalpaq ádebiyatında povest janrınıń payda bolıp, qalıpleswine hám rawajlanıwına tili, úrp-ádet, dástúrleri hám jasaw tárizi jaqın bolǵan xalıqlardıń ádebiyatları da unamlı tásir etkenligin kóremiz. Ádebiyattanıwshı Q.Kamalovtıń povest janrın izertlewlerinde ótken ásirdeń 1930-jıllarınan 1970-jıllarǵa shekemgi qaraqalpaq povestleriniń evolyuciyası janrdıń derekleri, payda bolıw hám qalıplesw jolları, janrdıń kóp túrliligi, ideya-tematikalıq ránbárenligi, qaharman obrazın jasawdıń jańa usılları máseleleri úyrenildi. Avtor 1930-jıllardıń aqırında folklorlıq úgilerge tiykarlanıp dóretilgen qaraqalpaq povestleriniń 1970-jıllarǵa kelip epikalıq, liro-epikalıq, biografialıq, avtobiografialıq, tariyxıy, hújjetli povestler menen tolısıp, rawajlanǵanlıǵın, ásirese sońǵı jıllarda dóretilgen povestlerde qaharman obrazın jasawda, konflikt tańlawda, syujet hám kompoziciya dúziwde, ómir shınlıǵın súwretlewde, janrdıń kórkemligin arttırwda sheberlikke umılǵanlıǵın durıs atap kórsetti. Ózbek alımı E.Karimov: «Povestiń jáne bir tipologialıq ózgesheligi bar. Kóp jaǵdaylarda ádebiyattıń bul janrı jańa ádebiy dáwirde baslap beredi hám óziniń izinen úlken kórkem formalardı roman hám epopeyalardı ilestirip keledi» [6,166], – dep jazadı. Haqıyqatında da, qaraqalpaq ádebiyatında orta kólemlı prozalıq shıǵarmalar (povestler) 1940-jıllardıń aqırında dóretilgen bolsa, 1950-jıllarǵa kelip keń kólemlı dáslepki qaraqalpaq romanları, sońınan 1960-jıllarǵa kelip roman-dilogiya, roman-trilogiyalar, 70-jıllardan keyin roman-epopeyalar menen roman esseler payda bola basladı.

1970-jıllardaǵı ózbek qıssashılıǵında jazıwshılardıń insanlardıń ruwhıy dúnyasına tereńnen kirip barıp, olardıń psixologiyasında neler keship atırǵanlıǵına, ásirese adamlardıń milliy ózligin ańlawǵa, milliy úrp-ádet, dástúrlerine, tálim-tárbiyasına dıqqat itibardıń qaratilǵanlıǵın Toǵay Murattıń qıssalarındaǵı milliy gúres, kókpar oyınlarında xalıqlıqlıq ruwhtıń sáwlelengenliginen, Shúkir Xalmurzaev, Nuralı Qabıldıń shıǵarmalarınıń tábiyatqa, ekologialıq mashqalalarǵa dıqqat-itibardıń kúsheygenliginen kóriwimizge boladı. 1980-jıllarǵa kelip Murat Muhammed Dos, Erkin Azam, A.Yakubov, T.Polatov, Ó.Hashimov, Q.Nurqabil, N.Aminov h.t.b. qıssalarında qaharmanlardıń táǵdirindegi hám olar jasap atırǵan turmıstaǵı túpkilikli burılıslar menen, qarama-qarsılıqlardı real tárizde súwretlewlerge bet burıldı. Isleri atap ótilgen jazıwshılardıń povestlerinde qaharmanlardıń turmıs tárizi menen háreketlerin tereń hám anıq tárizde súwretlewde, olardıń jeke karakterlik individualı ózgesheliklerine ayrıqsha itibar qaratıldı. 1990-jıllarǵa kelip qaraqalpaq hám ózbek prozasında, sonıń ishinde povest janrı

shıǵarmalarında da úlken ózgerisler kózge taslanadı. Jazıwshılar socialistlik realizm talaplarınan tolıq túrde azat bolıp, dóretywshilik jumıslar menen emin-erkin shuǵıllana basladı. Bul dáwirdegi ózbek prozasında Erkin Azam, Murat Muhammed Dos, Xayraddin Sultan, Tahir Malik, Xajiakbar Shayxovlar, sońǵı jılları bolsa Húrshid Dosmuhammed, Nazar Eshanqulov, Shodiqul Hamraev, Nabijan Baqıy, Normurat Norqabilov, Qoshqar Nurqabil, Toqtamurat Rustamov, Isajan Sultanov, Ulúǵbek Hamdamov sıyaqlı talant iyeleri ósip jetilisiq ádebiyatqa, insan ruwhıyatı menen jan dúnyasına, kerek bolsa ózin qorshaǵan janlı tábiyatqa jańasha kózqarasta qarawǵa umtıla basladı. Jazıwshılarımız tariyxıy haqıyqatlıqtı tiklewge, keńes húkimeti dáwirinde júz bergen olqılıqlar menen kemshiliklerdi sın kózqarastan analizlep, kórkemlik penen obrazlı súwretlewge umtıldı. Ásirese, absurd hám modern usılındaǵı súwretlewler ózbek qıssalarınıń qurılısında ayrıqsha sezile basladı. Usı jıllardaǵı qaraqalpaq prozasında da elewli jańalıqlar júz berdi. Bul haqında ádebiyattanıwshı P.Nurjanov: «Insan ruwxınıń quramalı tábiyatın – onıń umtılsın, sezim tuyǵısın – quwanış hám qayǵısın, kóterińki ham túsıńki keypiyatın beriwde jazıwshılarımız tek realizmniń súwretlew principleri menen sheklenip qalmastan, modernizm ádebiyatınıń, sonday-aq, dúnyayaǵa degen mifologialıq, mistikalıq, ilahiy kózqaraslardıń múmkinshiliklerinen de paydalanıwǵa umılmaqta» [7,8-9], – degen pikir bildiriw menen birge bunday ózgeshe usılda dóretilgen shıǵarmalarǵa xalqımızǵa belgili jazıwshı T.Qayıpbergenovtıń «O dúnyadaǵı atama xatlar», «Qaraqalpaqtıń óz qalpaǵı menen sırlasıwı», «Qálbimniń qamusı», K.Raxmanovtıń «Aqıbet», A.Xalmuratovtıń «Táǵdirles», «Jánnet baǵı», H.Ayymbetovtıń «Qarabuwra», S.Ismaylovtıń «Júrek galaktikası», «Bizler bir úyde jasaymız», «Payǵambarlar hám shaytanlar» roman hám povestlerin atap kórsetedi. Sońǵı jıllardaǵı qaraqalpaq povestleriniń rawajlanıw tendenciýalarına názer awdaratuǵın bolsaq, ideya-tematikalıq, janrlıq ham kórkem-estetikalıq jaqtan da túrlenip barganlıǵın gúzetemiz. G.Esemuratovanıń «Mında bir keshirim», «Gónergen súrenler», «Kim tınlaydı munımdı», «Minayım», E.Usenovtıń «Xanmaqsim», A.Xalmuratovtıń «Bir aqsham», M.Nızanovtıń «Eki qanxor», «Aqshagúl», A.Sultanovtıń «Ómir ótkelleri», G.Tursınovanıń «Kelemishlengen ómir», S.Ismaylovtıń «Qaqpan», Ya.Ajimovtıń «Jazmish jazası», S.Bahadırovanıń «Tomaris hám Kir», J.Serjanovtıń «Dóhmet», «Shaytannıń oyını» sıyaqlı tariyxıy, hújjetli, fantastikalıq, satiralıq h.t.b. súwretlewlerge bay povestleri payda boldı. Qaraqalpaq povestleriniń rawajlanıw tendenciýaları M.Nurmuhammedov, Q.Kamalov, J.Esenov, S.Bahadırova, K.Allambergenov, P.Nurajanov h.t.b. belgili ádebiyat izertlewshileriniń prozalıq shıǵarmalardı izertlewlerinde belgili dárejede sóz etildi. Lekin,

1960-70-jillardagi qoraqalpaq povestleridagi k6rkem psixologizm maselesi adebiyattanishu J.Esenovning izertlewinde [8] ke6n turde uyrenilgen bolsa, 1980-jillardagi qoraqalpaq povestleridagi stillik izlenisler J.Sagiydullaevaning miynetinde [9] arnawli izertlendi. So6ngi jillardagi 6zbek adebiyattanish iliminde G.Tashpulatov, S.Zaxidova, M.Tenlashev, Q.Ko6baev, D.Xoldorov, M.Rustamova, M.Boboxonov, F.Radjapova, U.Rasulova, Yu.Eshmatova h.t.b. izertlewlerinde 6zbek povestleri turlish aspektlerde uyrenildi. Solardan, M.Rustamovaning «Istiqlol davri o6zbek qissalarining taraqqiyot tendenciyalari» [10] ham U.Rasulovaning «XX asir 6zbek qissachiligi (poetik izlanishlar va taraqqiyot tamoyillari) [11]» degen temadagi kandidatliq ham doktorliq dissertაციyaları janrdin 6siw ham rawajlanish evolyuciyasina tikkeley arnalganligi

menen ajralip turadi.

Juwmaqlap aytatugin bolsaq, k6rkem adebiyattagi basqa janr shigarmalari siyaqli qoraqalpaq ham 6zbek povestlerining har bir on jilliqardagi, yamasa belgili bir dawirlerdegi rawajlanish tendenciyalarin arnawli uyrenish, birinshiden janrdin tabiyatidan kelip shigip san ham sapaliq k6rsetkishin belgilep alishda, ekinshiden qanday bagdarda rawajlanish atirganligin, ushinshiden ideyalik-tematiklik ham janrliq kop turlilikin, tortinshiden obrazlar dunyasi menen k6rkem-poetiklik ozgesheliklerin aniqlawimizga jaqinnan jardem beredi. Sonliqtan da, hazirgi qoraqalpaq ham 6zbek povestlerining rawajlanish tendenciyalari she6nberinde salistirmali ilimiy izertlewler alip barish kun tartibinde turgan ahmiyetli maselelerdin biri sanaladi.

ADEBIYATLAR

1. Улугов А. Қиссачилигимиз қирралари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1991. – 13-б.
2. Куронов Д. ва б. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – 318 б.
3. Рашидов А. Ўзбек қиссаларида меҳнат тасвири. – Тошкент: Фан, 1980. – 722 б.
4. Абдороров А. Ўзбек повести. – Тошкент: Фан, 1973. – 9-б.
5. Камалов Қ. Қарақалпақ повести. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978. – 10-б.
6. Каримов Э. // Адабий турлар ва жанрлар. Ўзбек совет адабиётида повесть жанри. – Тошкент: 1991. 1 жилд, 166-б.
7. Нуржанов П. Ғарезсизлик даўириндеги қарақалпақ прозасы. – Нөкис: Билим, 2003. – 8-9-бб.
8. Есенов Ж. Шеберликтин сырлары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1986.
9. Сағыйдуллаева Ж. Қарақалпақ повестлеринде стильлик изленислер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2020.
10. Рустамова М. Истиклол даври ўзбек қиссаларининг тараккиёт тенденциялари. Филол.фан.номзоди...дисс. – Тошкент, 2005.
11. Расулова У. XX аср ўзбек қиссачилиги (поэтик изланишлар ва тараккиёт тамойиллари). Филол.фан доктори (DSc)дисс. – Тошкент, 2020.

Hozirgi qoraqalpoq va o'zbek povestlarining rivojlanish tendentsiyalari Bekbergenova Z.U.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpoqiston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqolada hozirgi o'zbek va qoraqalpoq badiiy adabiyotida qissa janrining rivojlanish tendentsiyalari masalalariga qiyosiy tarzda qisqacha sharh qilingan. Ikki xalq adabiyotida ham qissa janri asarlari XX asrning dastlabki choragida paydo bo'lib, shakllangan bo'lsa, bugunga kelib, janriy, g'oyaviy-tematik va uslubiy jihatdan ham o'zining rivojlanish bosqichlariga ega bo'lganligi o'zbek va qoraqalpoq adabiyotshunosligida yaratilgan bir qator ilmiy asarlarga tayanib asoslab berilgan. Hozirgi o'zbek va qoraqalpoq qissalariga yozuvchilarning mavzu tanlashda, matn strukturasi tuzishda, semantik qurilishida, obrazlar dunyosini yaratishda jahon adabiyotining yutuqlari va tajribalari namuna bo'lmoqda. Davrning o'zgarishi, yangilanishi bilan o'zbek va qoraqalpoq qissalari g'oyaviy-tematik, janriy, uslubiy va badiiy jihatdan ham yangilanib, boyib borganligi misollar bilan dalillangan.

Тенденции развития современных каракалпакских и узбекских повестей Бекберенова З.У.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье дается краткий сравнительный обзор тенденций развития жанра повести в современной узбекской и каракалпакской художественной литературе. Если в литературе обоих народов произведения жанра повести появились и сформировались в первой четверти XX века, то на сегодняшний день жанровый, идейно-тематический и стилистический аспекты также имеют свои этапы развития, что обосновано на основе ряда научных работ, созданных в узбекском и каракалпакском литературоведении. Достижения и опыт мировой литературы в выборе темы, построении структуры текста, семантическом построении, создании мира образов в современных узбекских и каракалпакских повестях служат примером. На примерах доказано, что с изменением и обновлением эпохи узбекские и каракалпакские повести обновлялись и обогащались в идейно-тематическом, жанровом, стилистическом и художественном аспектах.

Development trends of modern Karakalpak and Uzbek short stories Bekbergenova Z.U.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Nukus

The article provides a brief comparative overview of the development trends of the novella genre in contemporary Uzbek and Karakalpak literature. If in the literature of both peoples, works of the short story genre appeared and took shape in the first quarter of the 20th century, then to date, genre, ideological-thematic, and stylistic aspects also have their own stages of development, which is substantiated based on a number of scientific works created in Uzbek and Karakalpak literary studies. The achievements and experiences of world literature in topic selection, text construction, semantic construction, and the creation of a world of images in contemporary Uzbek and Karakalpak short stories serve as an example. It has been proven with examples that with the change and renewal of the era, Uzbek and Karakalpak short stories have been renewed and enriched in ideological-thematic, genre, stylistic, and artistic aspects.